

A PRODUÇÃO DE MEL COM VARIAÇÃO DE MELGUEIRAS TIPO LANGSTROTH, UTILIZANDO SETE, OITO, NOVE E DEZ QUADROS, BEM COMO A VIABILIDADE ECONÔMICA.

WELTON SILVA SANTOS¹
CELESTE MENDES²

RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo analisar a produção de mel com variação de melgueiras tipo Langstroth, utilizando sete, oito, nove e dez quadros, bem como a viabilidade econômica. A produção apícola tem se destacado na região Amazônica, onde a cultura se tornou grande atrativo na região sul de Rondônia. As discussões sobre a importância de adequar as técnicas de apicultura à produção local tem se tornado motivo de debates e estudos. Da busca para melhorar a produção em qualidade e rentabilidade surgiu a proposta deste experimento de adequação das colmeias Langstroth à realidade local. O projeto foi desenvolvido na Chácara localizada na Rodovia 435, km 24, número 35, Agrovila Renascer, zona rural de Vilhena, Estado de Rondônia, Basil, sendo implantado nos apiários localizados no local. Ao final da pesquisa, foi possível concluir que o modelo que mais se assemelha à colmeia com dez quadros é a de oito quadros, sendo esta uma substituição possível e rentável, se realizada conforme as medidas da melgueira padrão desenvolvida por Lorenzo Lorraine Langstroth em 1851. Contudo, há necessidade de ajustes nas medidas dos quadros, pois assim haverá um custo menor com material a ser utilizado, diminuindo o peso total das melgueiras, o que facilita o transporte e os cuidados necessários no manejo.

Palavras-chave: Colmeias Langstroth. Agricultura familiar. Rentabilidade. Sustentabilidade.

ABSTRACT

The present work aimed to analyze the production of honey with variation in Langstroth type supers, using seven, eight, nine and ten frames, as well as economic viability. Beekeeping production has stood out in the Amazon region, where the culture has become a major attraction in the southern region of Rondônia. Discussions about the importance of adapting beekeeping techniques to local production have become the subject of debates and studies. From the search to improve production in quality and profitability came the proposal for this experiment to adapt Langstroth hives to the local reality. The project was developed at Chácara located on Rodovia 435, km 24, number 35, Agrovila Renascer, rural area of Vilhena, State of Rondônia, Basil, being implemented in apiaries located on site. At the end of the research, it was possible to conclude that the model that most resembles the hive with ten frames is the eight-frame hive, which is a possible and profitable replacement, if carried out according to the measurements of the standard honey super developed by Lorenzo Lorraine Langstroth in 1851. However, there is a need for adjustments in the measurements of the frames, as this will result in a lower cost of material to be used, reducing the total weight of the supers, which facilitates transport and the necessary care in handling.

Keywords: Langstroth hives. Family farming. Profitability. Sustainability.

A produção de mel por abelhas africanizadas é uma alternativa de ganho de grande importância. Nesse sentido é que a partir dos conhecimentos na área e pela profissão de agrônomo é que busquei adequar o modelo das melgueiras Langstroth utilizadas para a produção de mel, para atender a realidade local de Vilhena com possibilidade de aumento de produção e de ganhos econômicos.

1

Este é um assunto de grande visibilidade para a agricultura e empreendedorismo, pois a atividade apícola no Estado de Rondônia, tem ganhado destaque quanto a produtividade e a expansão em relação ao número de apicultores que se despontam no mercado. Contudo é na região do Cone Sul do Estado que 1 Mestre em Produção Animal da Universidade Brasil (2023), Graduação em Ciências Biológicas pela Sociedade de Ensino Elvira Dayrell (2023). Engenheiro agrônomo pela Anhanguera Educacional (2014). Atua com Assistente Estadual de fiscalização agropecuária da Agência de Defesa sanitária Agropastoril do Estado de Rondônia. Tem experiência na área agrônômica 2 Doutora em Ciências da Educação, Professora Orientadora de TCC. coordenadora técnica pedagógica em cursos de Especialização e cursos de mestrado e Doutorado. Atualmente atua como professora orientadora em cursos de mestrado e doutorado e assessora pedagógica de acadêmicos.

mais se percebe o crescimento dessa atividade, uma vez que esta área se encontra em uma zona de transição entre o bioma do Cerrado e o bioma da Floresta Amazônica gerando assim um potencial relevante para o sucesso desse empreendimento. Ainda se destacam como pontos favoráveis para a produção o clima e relevo propícios, além da vasta diversidade florística que se torna bastante favorável à produção melífera.

A coleta de dados foi realizada a partir de análises e amostragem dos apiários e do avanço na produção do mel. 40 melgueiras fazendo a revisão nas melgueiras e caixilhos para a aplicação do experimento na propriedade do apicultor Edson Santos Silva proprietário do estabelecimento.

Após os registros escritos, os dados foram tabulados a partir da amostragem de cada apiário sendo verificado se os resultados que compõem a o capítulo de análise dos dados, para assim verificar se com incentivos e estruturação adequada, as oportunidades de geração de negócios associados ao desenvolvimento sustentável são vias possíveis e promissoras.

Este trabalho dissertativo acerca da viabilidade econômica na produção de mel em melgueiras de sete, oito, nove e dez quadros, é um estudo de caso que teve como objeto de estudo 40 melgueiras que fazem parte da produção da chácara de propriedade do apicultor Edson Santos Silva, situada na Rodovia 435, km 24, Chácara 35, Agrovila renascer, área rural de Vilhena, estado de Rondônia

Teve como objetivo geral identificar qual a melhor forma de aperfeiçoar o modelo de colmeia Langstroth de forma que se adequasse ao manejo e a cultura praticada no clima topical amazônico em especial no estado de Rondônia de forma com que se possa obter melhorias econômicas na produção de mel como atividade complementar para composição de renda.

Outro ponto de grande importância consiste em aprofundar os estudos sobre os meios de produção e adequação do material utilizado, como as melgueiras ou colmeias e a sua composição afim de oferecer subsídios científicos aos apicultores sobre a possibilidade de aumento de ganho e melhoria da produtividade, sendo este um dos pontos de grande destaque neste presente estudo.

Nesse sentido, o presente estudo ainda oferece como base os conhecimentos tradicionais em relação a meliponicultura e os impactos positivos para a sociedade, contribuindo para geração de renda e manutenção dos ecossistemas, com condição ainda de promover a diversidade biológica e apresenta baixa dependência de insumos externos à propriedade.

A COLMEIA LANGSTROTH

A colmeia Langstroth é a colmeia universal utilizada pelos apicultores. Suas medidas são as mesmas para qualquer região. Esse tipo de colmeia deve ser feito de madeira leve e resistente, composta por fundo, ninho, sobre ninho ou melgueira, tampa, e dez quadros no interior de cada ninho e sobre ninho (WIESE, 2000).

“Lorenzo Lorraine Langstroth (25 de dezembro de 1810-6 a outubro 1895) foi um clérigo, professor e apicultor. Ele nasceu na Filadélfia, e graduou-se na Universidade de Yale em 1831. Ele era um pastor Congregacional em Massachusetts, durante os quais ele se casou com Anne Tucker (1812-1873) e com quem teve três filhos. Em 1848, ele retornou para a Filadélfia para se tornar o principal para uma escola para mulheres jovens, quando ele entrou também sua vocação para a apicultura.” (CELESTINO, 2014, p.26).

Lorenzo Lorraine Langstroth foi um apicultor americano que idealizou e criou a melgueira do “Padrão Langstroth” para abelhas melíferas. Langstroth tinha como objetivo construir uma colmeia que atendesse às antigas aspirações dos apicultores em relação a condições que possibilitassem manejo fácil e que induzisse as abelhas produzirem em quadros móveis providos de cera alveolada. (COSTA E OLIVEIRA, 2005).

“A caixa Langstroth é a colmeia adotada pela Confederação Brasileira de Apicultura como o padrão nacional (por facilitar o serviço dos apicultores, por padronizar equipamentos e por manter conexão com os demais países do Mercosul), e é a colmeia recomendada pelos órgãos de pesquisa agrícola e extensão rural do Brasil (também por uma questão de padronização, mas neste caso das recomendações técnicas e dos estudos e manejos avançados). Em função das dimensões dos quadros e peças e de certos detalhes construtivos da caixa, a colmeia Langstroth facilita e agiliza o manejo dos enxames pelos apicultores.” (WOLFF, 2012, p 19-20)

Costa e Oliveira (2005) afirmam que a colmeia Langstroth é uma ferramenta importante na produção de mel, sendo a base da criação das abelhas. Por tudo isso, é fundamental conhecê-la detalhadamente. Deve ser construída em madeira de boa qualidade, de preferência de espécies mais resistentes como: cedro, angelim,

cumaru, ipê e eucalipto.

Tais fatores eram primordiais para atingir os objetivos dos apicultores em relação ao máximo desenvolvimento da colônia de abelhas com uma rainha prolífica, garantindo ainda o melhor aproveitamento do mel estocado, fator que possibilita a máxima economia pela possibilidade de centrifugação de seus quadros móveis providos de cera alveolada, tendo como prioridade um custo baixo tanto na construção como em relação à disponibilidade de materiais (EMBRAPA,2007)

“Langstroth desenvolveu sua colmeia quando descobriu o que se chama hoje de espaço abelha, que é o menor espaço livre que possa existir no interior de uma colmeia para permitir a livre movimentação delas. A colmeia Langstroth é de expansão vertical, dividida em módulos. É composta pelo fundo, que serve de apoio para toda a estrutura; pela caixa ninho, onde as abelhas se instalam e a rainha faz postura; uma ou mais melgueiras, onde o mel será armazenado; e a tampa, que recobre toda a estrutura.” (ZANUSSO, 2001, p.32)

A colmeia Langstroth é de expansão vertical, dividida em módulos. É composta pelo fundo, que serve de apoio para toda a estrutura; pelo ninho ou câmara de cria, onde as abelhas se instalam e a rainha faz postura; uma ou mais melgueiras, onde o mel será armazenado; e a tampa, que recobre toda a estrutura. Na base, na parte frontal, está o alvado, que é a entrada da colmeia, conforme representação na figura 1. (SOUSA, ARAUJO, 1995).

Fonte: ZIEGLER et al (2016)

Langstroth foi o primeiro a formular uma colmeia diferente das existentes, incluindo o modelo de uma colmeia móvel (com quadros móveis), que tinha sido inventado por Francis Huber na Suíça. Langstroth utilizou o “espaço da abelha”, em parte, através da implementação de uma abertura da tampa. (SOUSA, ARAUJO, 1995).

Esse espaço denominado, “espaço abelha”, é um espaço entre os quadros e a tampa da colmeia, com um espaço suficiente para o movimento da abelha, mas pequeno demais para as abelhas criarem um novo favo (CELESTINO, 2014).

Esse formato da colmeia permite que a tampa seja aberta sem perturbar indevidamente as abelhas. Também permitiu que o apicultor possa remover quadros individuais e examinar o estado da colmeia com o objetivo de implementar o processo, caso sejam necessárias medidas corretivas. Essa construção ainda permite a remoção de mel sem perturbar o ninho, e em seguida, deixar a colmeia, permitindo que a abelha preencha um novo pente com mel e produtos apícolas. (SOUSA, ARAUJO, 1995).

“Trabalhando com marceneiro Henry Bourquin na Filadélfia, Langstroth criou uma colmeia completa com quadros de todos os quadros móveis, ele recebeu uma patente em 5 de outubro 1852. Bourquin continuou a fabricar essas colmeias para um número de anos, o que Langstroth vendidos a outros apicultores. No entanto, o projeto foi logo copiado e entrou o uso ainda mais amplo, e por anos Langstroth sem sucesso procurou defender estas infrações em sua

patente.” (CELESTINO,2014, p.26).

Celestino (2014) esclarece que a regulamentação das medidas da colmeia “Langstroth”, o modelo padrão da colmeia do modelo americano, está definida pela ABNT NBR 15713, com todas as orientações como medidas, dimensões, tolerâncias, materiais, tratamentos, inclusive com os respectivos gabaritos para cada peça componente do conjunto, pois ela é o principal utensílio da apicultura moderna e fundamental para a criação racional de abelhas e para uma produção com qualidade.

“A colmeia Langstroth é a mais utilizada na criação de abelhas do gênero *Apis* em todo o mundo, também conhecida como Americana, Standard, Padrão ou Universal foi idealizada pelo apicultor americano Lorenzo Lorraine Langstroth em 1851. Suas principais características estão relacionadas com a consideração do “espaço abelha” (espaço interno entre os favos) e a mobilidade de suas peças internas (quadros). A partir de sua idealização é que se deu o maior avanço na apicultura mundial, em função da facilidade de manejo que ela proporciona e a consideração das necessidades biológicas das abelhas.” (CELESTINO,2014, p.27).

Essa padronização é essencial para a correta construção, considerando-se que suas medidas originais são fundamentais para o desenvolvimento de uma apicultura racional e sustentável, proporcionando otimização de custos e materiais, evitando diferenças de construção entre os diversos fabricantes, o que vai oferecer um produto de qualidade ao setor produtivo.

METODOLOGIA

A pesquisa ora apresentada terá a característica tanto qualitativa como quantitativa, descritiva e exploratória, já à modalidade dessa investigação será feita pelo pesquisador através de um processo de observação, já que a mesma tem em vista a proporcionar uma comunicação mais direta do pesquisador com o fenômeno fazendo uma observação, no entanto visando os componentes em uma descrição completa do problema, buscando experiências, compreensão e o movimento do estado verificado.

O enfoque da pesquisa trata da maneira de abordar um determinado assunto, com o intuito de gerar conhecimento. O enfoque da pesquisa utiliza um “[...] conjunto de processos sistemáticos, críticos e empíricos aplicados no estudo de um fenômeno. (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013, p. 30), trata-se de um guia metodológico que produz conhecimentos científicos.

Essas estratégias gerais do enfoque quantitativo representam o seu processo sequencial, em que cada etapa precede a outra, formando os passos para o desenvolvimento deste enfoque. A pesquisa de campo foi a técnica utilizada para obtenção de informações primárias, que proporcionaram a elaboração dos dados estatísticos, em se tratando de uma pesquisa com abordagem quantitativa. Propõe novas observações e avaliações para esclarecer, modificar e fundamentar as suposições e ideias ou até para gerar outras. (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013, p. 30).

A pesquisa de campo caracteriza-se pela coleta de dados em contato com as pessoas relacionadas ao foco da pesquisa, ao fenômeno a ser investigado. Trata-se da coleta de dados do ambiente natural, com o objetivo de observar, criticar a vida real, com base em teoria, para verificar como a teoria estudada se comporta na vida real. Confrontando a teoria na prática, permite responder ao problema e atingir os objetivos (PRODANOV; FREITAS, 2013).

Portando, para o desenvolvimento da pesquisa de campo, inicialmente, realiza-se uma pesquisa bibliográfica para se conhecer melhor o tema da pesquisa. Logo, a pesquisa bibliográfica é outra fonte de coleta de informações. A pesquisa bibliográfica possibilita a elaboração do marco teórico, o qual fundamenta a pesquisa de campo (ALVARENGA; 2019).

4

O segundo passo para a evolução da pesquisa de campo é a aplicação do instrumento de coleta de dados, com o intuito de verificar a realidade. Os dados coletados no campo são transformados em dados estatísticos, com a finalidade de se verificar as hipóteses. A pesquisa aconteceu a partir de uma análise documental, que permitiu que a investigação acontecesse de forma mais completa, oportunizando a ampliação das informações dos temas pertinentes aos demais instrumentos da investigação.

Foram analisados diversos documentos acerca da implantação dos projetos de colonização da região em estudo, bem como fora feito uso de material científico sobre os temas criação de abelhas, agricultura familiar e sustentabilidade a partir de material disponível em fontes fidedignas e de confiabilidade. A análise dos dados obedeceu a seguinte sequência, proposta por Bardin (1997): “a fase inicial, foi desenvolvida para

sistematizar as ideias iniciais colocadas pelo quadro do referencial teórico, estabeleceu-se os indicadores para a interpretação das informações coletadas”.

RESULTADOS

A coleta de dados foi feita a partir de análises e amostragem dos apiários e do avanço na produção do mel. Nessa pesquisa, utilizou-se como instrumentos a análise experimental feita com 40 colmeias Langstroth, utilizando a disposição de 7 a 10 quadros no desenvolvimento das atividades de cada ciclo de produção das colmeias. As melgueiras selecionadas foram fechadas com pregos e parafusos, pintadas com quatro cores distintas e numeradas para facilitar a identificação dos tratamentos. Foi elaborado um diário para registrar os principais acontecimentos durante o processo de produção do mel.

Criou-se uma planilha financeira dos investimentos realizados, separando em quatro tentativas (sete, oito, nove e dez quadros), em que foi observado quais dos quadros obteve investimento e qual o benefício agregado ao final do experimento. O trabalho tomou por base para a experimentação o padrão das caixas e melgueiras Langstroth, em que as melgueiras possuem dimensões padronizadas mundialmente com as melgueiras medindo 144 mm de altura, 370 mm de largura interna e 465 mm de comprimento interno, sendo acrescentado mais 10 mm de cada cabeceira para acomodar os caixilhos, totalizando 483 mm. Os caixilhos possuem dimensões da vareta superior do quadro 481 mm, 25 mm de largura e 15 mm de altura. A vareta inferior possui dimensões de 450 mm de comprimento, 15 mm de largura e 12 mm de espessura. As peças laterais ou alças das melgueiras possuem dimensões de 137 mm de comprimento (altura), 35 mm de largura na parte superior, conhecida como ombro ou espaçador, e 25 mm de largura na parte inferior a fim de deixar a área de circulação das abelhas. Essas medidas podem sofrer pequenas variações conforme o material disponível e o manejo adotado, porém primam por respeitar o espaço da abelha e as dimensões internas da colmeia.

O apicultor parceiro do experimento possui apiários com 30 enxames por apiário, que tiveram cinco favos de ninho substituídos por cera alveolada nos meses de maio de 2021 e maio de 2022, época em que os enxames passaram a receber alimentação energética de 1 litro de xarope por semana, feito com 500 g de açúcar cristal, 500 ml de água filtrada e 5 ml de aminoácidos, a fim de estimular a produção de crias e fortalecimento dos enxames.

Visto que os enxames foram preparados previamente pelo apicultor para a safra 2021, serão selecionados 20 enxames dos 30 disponíveis em cada apiário observando a noite a quantidade de abelhas presentes no alvado das caixas, sendo que ao abrir o ninho para observar a quantidade de crias causa-se um forte estresse no enxame e corre o risco de matar a rainha.

O objeto de estudo é avaliar a interferência do número de quadros por melgueira e não a produção em determinado enxame, como seria, caso estivesse estudando tratamentos genéticos, diferentes alimentações dentre outros. Para diminuir a influência do enxame, os tratamentos serão distribuídos totalmente ao acaso nos 20 enxames selecionados.

O experimento baseou-se em utilizar caixilhos com cera alveolada, que foram colhidos com 80 % ou mais dos favos operculados, para realizar a colheita na medida em que as repetições forem atingindo o ponto de colheita ideal. Favos com menos de 80 % dos alvéolos operculados, que tendem a ter maior porcentagem de água, não foram colhidos, pois esse procedimento aumenta a probabilidade de fermentação o que torna o mel impróprio para a comercialização e consumo.

Os favos colhidos foram pesados individualmente antes da extração do mel, centrifugados, após o processo de extração do mel. Em relação aos quadros, estes foram repesados a fim de se obter a relação entre peso de caixilho, peso do caixilho com cera alveolada, peso de caixilho com cera operculada e peso de mel produzido.

5

A cera proveniente dos alvéolos foi separada por caixilho, colocada sob uma tela de inox para que o excesso de mel escorresse e posteriormente pesada individualmente por caixilho, tendo ao final o peso por repetição, conseqüentemente por tratamento. Após limpeza e coleta dos dados do experimento, este foi repetido 5 vezes, utilizando os caixilhos com cera desoperculada.

O experimento total contou com 4 tratamentos e com 5 repetições por tratamento. O experimento foi repetido em outro apiário a fim de se obter dados estatísticos mais confiáveis e precaver de interferência externa, como ataque de animais como tatu canastra presente na região, que derrubam as caixas e comem o mel com cera, vindo a matar o enxame.

A diferenciação entre os tratamentos utilizando sete, oito, nove e dez caixilhos por melgueira, se dará aumentando o espaçamento entre caixilhos na parte superior conhecida como ombro ou espaçador de 35 mm

de largura, para 39mm, 44mm e 50mm. Nos casos em que não foi possível obter as larguras de caixilhos o espaçamento o processo foi feito manualmente utilizando uma régua marcada, sendo que as demais características originais do padrão Langstroth serão conservadas nos caixilhos.

DISCUSSÕES

A apicultura é, portanto, uma atividade agropecuária que produz impactos positivos para a sociedade, contribuindo para geração de renda e manutenção dos ecossistemas, com condição ainda como forma de promover a diversidade biológica e apresentar baixa dependência de insumos externos à propriedade (BARRETO; CASTRO, 2007).

A partir da revisão bibliográfica realizada pode-se afirmar que com o aumento de áreas destinadas à produção agrícola na região Cone Sul do Estado de RO e, conseqüentemente, a redução dos espaços destinados à produção melífera, o que pode ser uma das causas para a redução do número de enxames na região, melhorando assim a qualidade da produção do mel, que aliada a forma com que o apicultor realiza todo o processo de cultivo, melhora seus ganhos e aumenta o foco de visão no empreendimento.

Este é um bom momento para buscar meios de produzir mais e tornar a atividade rentável, priorizando uma prática construída nas ações associativas, e em parcerias, como forma de integrar interesses, objetivos e necessidades comuns. O mercado do mel caracteriza-se pela presença de dois produtos bem diferenciados: o mel de mesa consumido em natura e o mel industrial utilizado para fabricação de biscoitos cosméticos. (BÖHLKE & PALMEIRA, 2006).

Porém se o Cone Sul de Rondônia é responsável por 70% da produção de mel de todo o Estado, em que as características de clima e flora da região norte em especial do sul do estado de Rondônia coloca-o competitivamente no mercado de produtos apícolas, exercendo o clima e a flora uma grande influência na produção de mel (VIDAL, 2014).

O retorno econômico de um empreendimento apícola depende fatores básicos como planejamento e a instalação do apiário de adequada com o uso das ferramentas certas. Apicultores experientes ou não têm a possibilidade de iniciar este empreendimento, aplicar o manejo adequado e fazer com que o apiário seja produtivo. (GALVINCIO et al., 2016).

Os estudos para melhorar a rentabilidade e auxiliar os produtores no manejo corroboram para a realização deste experimento que elucida fatos em relação ao número de caixilhos que devem estar presentes nas colmeias Langstroth para que a produção se torne mais rentável e ainda minimizem o trabalho, definindo como principais objetivos a estrutura, integração, monitoramento e apoio a implantação de um conjunto de projetos e ações, orientado para a viabilização de negócios (SOUZA et.al, 2016).

Desde a forma de trato e cuidado até a construção de colmeias se percebe que os insumos gastos na criação de abelhas na região norte se tornam rentável, pois a vasta floresta aliada com recursos naturais se torna fatores relevantes para a exploração econômica dessa modalidade extrativista (SILVA e PAZ, 2012, p. 148).

O experimento demonstrou que se utiliza cerva de 30 a 36 gramas de cera alveolada por caixilho de melgueira com média aproximada de 33gr por caixilho, sendo essa cera nas dimensões de 16 folhas de cera alveolada por kg com 20x41,5cm. Ao considerar que cada colmeia utiliza 3 melgueiras, podemos calcular a necessidade de 1 kg de cera alveolada por colmeia, somente nas melgueiras ao valor de R\$ 100,00 por colmeia, utilizando 10 quadros por melgueira com propõe o padrão Langstroth.

Como o padrão Langstroth, utiliza 10 caixilhos por melgueira e o apicultor utilizará 3 melgueiras para realizar a safra. Com cada caixilho no valor de \$10,00 o custo com caixilhos para melgueiras nos padrões Langstroth para implantar um apiário será de R\$ 300,00 por colmeia.

Como o experimento demonstrou que não há redução na produtividade de mel com a utilização de 8 caixilhos por melgueira e aumenta a velocidade de processamento e extração do mel, propõe-se a adequação do padrão Langstroth para 8 caixilhos por melgueira, assim reduzindo em cerca de 400 a 600 gramas o peso da melgueira, reduzindo em 20 % a utilização de cera alveolada nas melgueiras, reduzindo em 20% a quantidade de caixilhos a serem comprados e manuseados. Aumentando em cerca de 30 % a velocidade de extração do mel.

Para instalar um apiário com 100 enxames ou colmeias, o apicultor precisará comprar cerca de 100 kg de cera alveolada ao custo de R\$ 10.000,00 e 3000 quadros de melgueira a um custo de R\$18.000,00, totalizando R\$ 28.000,00, caso siga o padrão Langstroth. Ao utilizar 8 quadros a economia é de 20% no custo de implantação do apiário, cerca de R\$ 5.600,00, lembrando que o faturamento mensal esperado é de R\$

5.000,00, essa economia para uma família que depende da mão de obra familiar é razoável, visto que, não tem qualquer prejuízo para a produção melífera.

Os estudos então apontaram que a alternativa viável em relação a colmeia Langstroth normal com 10 quadros é a de oito quadros, que mesmo apresentando poucas ingerências em relação a quantidade de mel obtido por experimento se percebe que o custo na sua produção e no material utilizado para a preparação do ninho diminuiu em relação a colmeia de dez quadros, pois foi gasto menos madeira para a construção, menos cera para a preparação dos caixilhos e menos tempo de preparo, fatores que relacionados ao custo/benefício tem uma resposta positiva, gerando ao produtor uma economia que ao final das colheitas se torna significativa.

Outra vantagem que ainda reafirma a possibilidade de trabalho com melgueiras Langstroth adaptadas para 8 quadros diz respeito ao peso final da melgueira, fator este relacionado ao transporte e a fatores ergonômicos para a qualidade do trabalho realizado pelo apicultor e seus colaboradores, que na nossa grande maioria são seus filhos, e esposa, sendo esta uma das atividades realizadas pelas famílias que fazem parte do programa de agricultura familiar.

O retorno econômico de um empreendimento apícola depende fatores básicos como planejamento e a instalação do apiário de adequada com o uso das ferramentas certas. O experimento foi realizado utilizando as o material apícola do que o produtor rural possuía.

6. CONCLUSÃO

Ao analisar os tratamentos em que o padrão Lorenzo Langstroth com 10 caixilhos por melgueiras é o ideal, conclui-se que esse modelo produz favos com engenharia que mais se aproxima aos favos de cria e apresenta menor ocorrência de favos tortos e defeituosos.

O tratamento com nove caixilhos por melgueira mantém a produção de mel e cera e não apresenta ocorrência de produção de favos tortos ou defeituosos, sendo levemente mais largos e pesados, e perfeitamente aplicados em melgueiras para a produção de mel.

O tratamento utilizando 8 (oito) caixilhos é o que se mostra mais promissor por raramente produzir favos defeituosos assemelhando-se à produção de favos defeituosos apresentados pelos tratamentos com 10 e 9 caixilhos, sendo que os favos são largos o que facilita o processamento e extração, do mel devido aos favos serem largos e permitirem que o processo de desoperculação seja realizado por faca, que é mais rápido que a desoperculação realizada por garfo desoperculador.

Ao diminuir 2 (dois) caixilhos por melgueira reduz em 20% a utilização de caixilhos (madeira, arame, pregos e parafusos), cera alveolada, mão de obra na preparação das melgueiras na pré-temporada e agiliza em até 30% o processo de extração de mel, por reduzir em 20% a quantidade de quadros e o processo de extração utilizando faca ser mais rápido.

Como considerações finais, pode-se concluir que a melgueira Langstroth tem parâmetros essenciais para o produtor, em relação ao peso, as medidas e forma com que foi construída para alojar as colmeias de forma com que a produção de mel se torne rentável e de fácil extração. Contudo, ainda é viável a alteração das caixas para 8 quadros, desde que estes obedeçam a uma medida padronizada de todos os quadros e que a soma deles, contemple o mesmo espaço ocupado pelo padrão normal de 10 quadros.

Conclui-se que em função dos custos e resultados produtivos do mel em colmeias com 8 ou 10 quadros, permite-se identificar os itens que mais influenciam no custo de produção e, assim, estabelecer que as unidades com 8 quadros apresentam melhor viabilidade econômica da produção aos pequenos produtores de base familiar. Dessa forma permite-se orientar os produtores que almejam maior eficiência econômica ao empreendimento.

REFERÊNCIAS

7

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 15713: Normalização: Guia de uso e aplicação de normas da cadeia apícola [recurso eletrônico] / Associação Brasileira de Normas Técnicas, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. – Rio de Janeiro: ABNT; SEBRAE, 2012.

ALVARENGA, Estelbina Miranda de. Metodologia da investigação quantitativa e qualitativa: normas técnicas de apresentação de trabalhos científicos. 2. ed. Versão em português: Cesar Amarilhas. Assunção, Paraguai: Faz, 2019.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa, Portugal; LDA, 1997.

BARRETO, L.; CASTRO, M.S. Conservação do umbuzeiro (*Spondias tuberosa* Arr. Câmara) e de seus polinizadores no contexto agroecológico para a agricultura familiar indígena Pankararé no semi-árido. *Cadernos de Agroecologia*. 2, n. 2, p.1580-1583, 2007

BÖHLKE, P.B.; PALMEIRA, E.M.; Inserção competitiva de pequeno produtor de mel no mercado internacional. ISSN1696-8352 N° 71, 2006. CELESTINO, Vitória De Queirós. Viabilidade construtiva e comportamental de ninhos de colmeias Langstroth com resíduos da construção civil. POMBAL, PB. 2014.

BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, Planejamento ambiental urbano. 2012.

COSTA, P. S. C; OLIVEIRA, J. S. **Manual Prático de Criação de Abelhas**. Viçosa: Aprenda Fácil, 42p. 2005.

EMBRAPA. Criação de abelhas: apicultura / Embrapa Informação Tecnológica; Embrapa Meio Norte. – Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica. 113p. : il. – (ABC da Agricultura Familiar, 18. 2007.

GALVINCIO, J. D.; PEREIRA, J. A. S.; FRANÇA, L. M. A.; LINS, T. M. P. Análise da variação da vegetação dos períodos secos e chuvosos através do Savi e Albedo de superfície no município de Belo Jardim – PE. *REDE-Revista Eletrônica do ENCICLOPÉDIA BIOSFERA*, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.14 n.26; p. 547. 2017.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. de. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. [S.l.]: Editora Feevale, 2013.

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LÚCIO, M. del P. B. Metodologia da Pesquisa. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

SILVA, W. P.; PAZ, J. R. L.: **Abelhas sem ferrão: muito mais do que uma importância econômica**. ISSN 1806–7409 - <http://www.naturezaonline.com.br>, 2012.

SOUZA José Arilson de, PORTO Wellington Silva, SOUZA Emanuel Fernando Maia de , SILVA Adalberto Alves da, IGNA Fernando Dall. **Revisão histórica da produção do mel em Rondônia e sua contribuição para o desenvolvimento regional**. Universidade Federal de Rondônia – UNIR Porto Velho. Rondônia, 2016. Disponível em: https://pgdra.unir.br/uploads/85796698/menus/Teses/Tese_Jose_Arilson_2013_2016.pdf

SOUZA, A. R de; ARAUJO. A. G. de **Cartilha do apicultor**. Teresina: EMBRAPA - CPAMN*. 24 p. (EMBRAPACPAMN. Documentos, 14). 1995.

VIDAL, M. F. Efeitos da seca de 2012 nas exportações nordestinas de mel. Informe **Rural Etene, ano VIII, n. 3, p. 1-5, 2014**.

WOLFF, Luis Fernando. **A apicultura no desenvolvimento agroecológico da reforma agrária no Rio Grande do Sul**. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2012.

ZANUSSO Jair , **Apicultura** PROF., 2001. https://wp.ufpel.edu.br/apicultura/files/2011/04/Apostila_Apicultura.pdf

ZIEGLER, CRISTIANO & SINIGAGLIA, TIAGO & MICHELS, ADEMAR. (2016). Desenvolvimento de um Equipamento para a Produção de Cera Alveolada. *Holos*. 2. 53. 10.15628/holos.2016.3742.